

令和 2年度 卒業論文

ファミコン風自動編曲システムの生成

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

田原花蓮

2021年2月 提出

概 要

現在, 有名な動画サイトには人気曲をファミコンのBGM風アレンジした“ファミコン風音楽”の動画が多く存在する. 実際のファミコンゲームの中で使われるBGMが“ファミコン音楽と”呼ばれることが多いことに対して, 人気曲をファミコン音楽風アレンジした音源は“ファミコン風音楽”と呼ばれることが多い. “ファミコン風音楽”は, 有名曲のアレンジ動画が多く, 自分の好きな曲をファミコン風の音楽にアレンジをしようと思っても音楽経験者でないと編曲は難しい. もし, 初心者が自分の好きな曲をファミコン風の曲に簡単にアレンジをすることができたら, 原曲を聴いた時との違った楽しみ方や魅力を発見することができる. 本研究は, 誰でも簡単に自動でファミコン風音楽を生成可能なシステムを提案する.

ファミコン風の音楽にアレンジを加える最大の難所は原曲らしさを残しつつ, 音の簡略化を行わなければならない点にある. ファミコン音楽の最大同時発音数は4音であり, 原曲では最大同時発音数が4音以上の音が存在するため, 原曲から削除する必要がある. ただ, 全ての曲に対して同じ削除方法を適用するだけでは, 元の楽曲のアレンジは様々であるため, どのパートを削除してどのパートを残すのかに関して, 最適なルールをあらかじめ定めておくことは難しい.

そこで本研究では, 様々な楽曲に対して適切な音の簡略化を行うため, 簡略化を行った後のアレンジが満たすべき条件を定式化し, その式が最大になる簡略化を遺伝的アルゴリズム (genetic algorithm : GA) を用いて最も相応しいであろう組み合わせを決定する.

具体的には, まず, 各パートに対してそれぞれ適切な音削除が行えるよう, 各パー

トに対して音を簡略化する「変換ルール」を複数設計する。変換ルールとは、たとえば、和音に対して一番上の音のみを残すといった様な音の簡略化のルールである。

次に、最適化すべきパラメータを定義する。ここでは、各パートに適用する変換ルールと各パートの優先順位の組を GA の個体とする。そして、変換後の音域やパート数に変換前にどの程度近いかなど、いくつかの観点から適合度関数を設計する。これらの定式化の下、遺伝的アルゴリズムを適用することで、各パートに適用すべき変換ルールと各パートの優先順位が決まるので、変換ルールに従って音を削減した後、優先順位が高いものから決められた音数まで音を残すことで、指定された制約を満たす原曲により近いアレンジを実現することができる。

本システムで生成されたファミコン風音楽は、原曲に対し適切な音選びがされていたのかを確認するために異なった方法で生成された4つアレンジ曲に対して2種類の評価を行った。まず、音楽専門家に評価してもらう主観評価を行った。変換ルールを用い、GAを行わないアレンジ3が最も高い評価が得られた結果となった。次に適合度関数を用いて高い評価値が出るか、という客観評価を行った。客観的評価では1曲ごとの適合度と、15曲の平均値を求めた。結果は、4つの調査を行ったところ調査1ではほぼ4つの調査の15曲の平均値は変わらず、調査2と調査3では15曲の平均値がアレンジ1と続いて少しの差でアレンジ3が高い結果が得られ、調査4では15曲の平均がアレンジ2が最も高い評価となった。この4つの調査を通して、総合的に高い評価を得られたものは、変換ルールを用い、小節ごとにGAに行うアレンジ1と変換ルールを用いらず、小節ごとにGAに行うアレンジ4の手法は最も精度の高い結果であった。

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	2
1.3 本稿の構成	2
第2章 関連研究, 関連システム	3
2.1 関連研究	3
2.2 関連システム	6
2.3 関連研究, 関連システムとの違い	7
第3章 ファミコン風音楽を実現するには	9
3.1 はじめに	9
3.2 変換ルール	11
3.3 GA を行った曲の自動生成	13
3.3.1 ベースパートの推定	13
3.3.2 個体の生成	13

3.3.3	適合度関数	14
3.3.4	適合度関数の総適合度	16
3.3.5	MIDI データ生成	16
第4章	実験	19
4.1	世代数の設計	19
4.2	ファミコン音楽分析	20
4.2.1	調査1 矩形波2音並びにベースとなる三角波の特徴分析	21
4.2.2	調査2 三角波の効果音重要度分析	22
4.3	評価	23
4.3.1	主観評価	24
4.3.2	客観評価	30
第5章	結論	41
5.1	結論	41
5.2	今後の展望	42
	参考文献	43

目 次

3.1	適合度関数7の例	16
4.1	世代数ごとの適合度	20
4.2	調査1. ドラム音以外の音符数が減っていないか.	34
4.3	音追加イメージ (7曲目の一部)	34
4.4	調査2. 登場する楽器の種類が削られていないか.	35
4.5	調査2. アレンジ1とアレンジ2の登場楽器の比較 (1曲目の一部)	36
4.6	調査3. ドラム音以外の音が単調でないか.	37
4.7	調査3. アレンジ2とアレンジ4の矩形波の音の比較 (8曲目の一部)	38
4.8	調査4. 一定のリズムパターンであるか.	39
4.9	調査4. アレンジ1とアレンジ2のドラム音リズム比較 (8曲目の一部)	40

表 目 次

3.1	ドラムパート以外に適用することができる変換変換ルール	12
3.2	ドラムパートに適用することができる変換ルール	12
4.1	原曲とブラスバンド譜の音の一致率	22
4.2	ベース音調査	22
4.3	質問1の各アレンジの評価	27
4.4	質問2の各アレンジの評価	28
4.5	質問3の各アレンジの評価	29
4.6	質問4の各アレンジの評価	30
4.7	ベース音調査	31

第1章 序 論

本章では、研究の背景や目的を述べた後、本稿の構成を述べる。

1.1 本研究の背景

近年、流行の曲や懐古な曲にアレンジを加え、ファミコン風の音楽にする“ファミコン風アレンジ”の動画が増え続けている。ファミコンとは、1983年に任天堂より発売された家庭用のゲーム機器、ファミリーコンピュータ (Family Computer) の略記である。1885年に任天堂から発売されたファミコン用ソフトの「スーパーマリオブラザーズ」が大ヒットし、ゲームのみならずゲームの中で使われるBGMも大きく注目されるようになった。ゲームの中で使われるBGMが“ファミコン音楽”と呼ばれるようになり、ファミコン音楽は音楽ジャンルの一種となった。

現在、様々な曲をファミコン音楽にアレンジした動画がYoutubeやニコニコ動画等の人気動画サイトに多くアップされている。人気曲をファミコン音楽風アレンジした音源は“ファミコン風音楽”と呼ばれることが多く、ファミコン風音楽の検索ヒット数はおよそ38000件、そのなかで再生回数の多い動画は50万回再生されているものもある。この数から見ると決してマイナーなジャンルではないことがわかる。ファミコン世代に留まらず、ファミコン音楽は現在も多くの人を魅了するジャンルにある。

ファミコン音楽はファミコンに搭載されている音源チップの機能が制限されているため、一度に同時に鳴らすことのできる最大同時発音数が限られている。その最大同時発音数は4音で、矩形波2音、三角波1音、ノイズ1音と音の種類も限られ

ている。

しかし動画サイトにあるファミコン風にアレンジした曲は最大同時発音数4音という制約を破っているものがほとんどである。これは、ファミコン風にアレンジされた音楽を楽しむのだったら制約を守る必要がないと考えている可能性がある。制約を守っていないファミコン風音楽は、本来のファミコン音楽の音の厚みを再現することができない。また、自らアレンジを行ってみたいと思っても音楽経験者でない限り簡単にできるものではない。よって、「制約を守った音楽が生成され、音楽未経験者が自動でファミコン風の楽曲へ編曲することのできるシステム」には必要があると考えられる。

1.2 本研究の目的

ファミコン音楽の制約を守り、既存の楽曲から原曲を忠実に再現したファミコン風音楽を自動生成することを本研究の最終目的とする。

1.3 本稿の構成

本稿の構成は、次の通りである。まず2章で本研究に関連する関連研究と関連システムを調べ、本研究が目指すシステムとの違いを述べる。第3章では、研究の最終目的を達成するための、既存の曲から音を4音に削る方法について述べる。4章ではGAの世代数の設計、ファミコン音楽の分析、本研究のシステムによって生成されたファミコン風音楽の評価を2パターン行い、その結果について述べる。5章では本研究を通しての本論文の結論を述べる。

第2章 関連研究, 関連システム

本章では, 本研究に関連する研究や関連システムを紹介し, 本研究との違いを述べる.

2.1 関連研究

A SCORE-INFORMED PIANO TUTORING SYSTEM WITH MISTAKE DETECTION AND SCORE SIMPLIFICATION

[1]

中, 上級者向けの楽譜を初心者, 中級者でも演奏することのできる楽譜へ簡略化を行う研究である. 原曲とユーザが演奏したものと照らし合わせて誤りを検出し, 誤った箇所音符の簡略化を行う. 元の楽譜の特徴を保持しつつ, 楽譜から3つの方法で音の削除を行うことにより, 原曲のイメージを崩さない楽譜変換に成功した.

PIANO ARRANGEMENT SYSTEM BASED ON COMPOSERS' ARRANGEMENT PROCESSES [2]

オーケストラ楽譜からピアノ譜へ編曲を行う際, 演奏者が演奏不可な部分や初心者にとって演奏が困難な部分をユーザに知らせるシステムである. 作曲家がオーケストラ楽譜からピアノ用楽譜へ作曲しているところをアイマークをつけて分析を

行い, 試行観察をした. 作曲する際の5つの警告を設計し, 作曲家の作った曲と比べてシステムによって検出された警告点は正しいことが証明された.

オーケストラ譜からデュオ譜への半自動編曲手法に関する研究 [3]

オーケストラ譜からデュオ譜へ半自動編曲を行うシステムである. この研究は, オーケストラ譜からソロパート譜とピアノ伴奏譜に分けなければならない. そこで, ソロパート譜は手動で作成された MIDI ファイルを扱い, ピアノ伴奏譜は複数パートに分かれているトラックを1つのトラックへ集約し, その後ノートの音高の平均値をとることで右左の手を割り振る処理を行った. その後, ピアノ演奏における演奏不可な部分を考慮することによってデュオ譜の生成に成功した.

習熟度を考慮した複数楽譜からのピアノ譜生成手法の提案 [4]

オーケストラの複数のパートで構成される楽譜に対して, 旋律とベースを推定し, 楽譜を集約した後に演奏者の習熟度に応じたピアノ譜として生成するものである. 発音時間と平均音高に基づいてベース推定を行い, 発音時間や楽器の種類, リズムパターンなどの5項目に着目し旋律推定を行った. その後, ベースと旋律の2つを集約し, ピアノで演奏が可能か判定をする演奏可能判定を行うことにより, 複数のパートで構成される楽譜から演奏可能なピアノ譜への生成が可能となった.

A Genetic Algorithm for Generating Improvised Music [5]

GAを行い, 即興のメロディを作ることのできる AMUSE というシステムを生成する研究である. ユーザがシステムを通して作られる曲の設定値を制御することが可能で, 設定値をもとに GA を行い, 曲を生成する. 適合度関数は複数存在し, 全ての適合度関数が高くなると良いメロディが生まれる.

ユーザの感性に合わせた自動編曲及び作曲 [6]

ユーザがキーワードを指定することにより、ユーザの好みに応じた編曲や作曲が自動で行えるというシステムである。被験者に様々な楽曲への感じ方のアンケートに答えてもらい「感性に影響を与えるような音楽構造は何か」を調べ、調査をもとに、自動編曲では個人の感性を反映しつつ原曲の雰囲気がある程度残るように、自動作曲では個人の感情情報をもとに GA を使って和音生成が行われ、旋律は旋律生成システムによって付加される。

ジャズのベースラインの自動生成 [7]

ジャズの楽譜にはベースラインが書かれていないことがあることから、自動でベースラインを生成することのできるシステムを実装した。自動生成するにあたって“ベースラインの作成をどう作成するのか”という問題点と、“入手できるベースラインが演奏者のレベルに合っているか”という問題点がある。まず、“ベースラインの作成が困難である”という問題点を隠れマルコフモデル (Hidden Markov Model : HMM) を用いて解決をし、“入手できるベースラインが演奏者のレベルに合っているか”という問題点を、適応度関数にベースラインの演奏上の難易度に関する制約を入れた GA を行うことで演奏者のレベルに合わせたベースラインを生成することに成功した。

ピアノ用自動バラード調アレンジシステム [8]

既存の楽曲のピアノ演奏用譜面は、ピアノの音色の特徴を活かさず、原曲の雰囲気を忠実に再現するアレンジ楽譜が多いことから、ピアノの音色の特徴を活かしたバラード譜の楽譜が自動生成されるシステムを実装した。ピアノバラード楽譜にみられる特徴から、「和音を分散和音にする」や「16分音符の4分音符にする」

といった様な楽譜に対するルールを19個設計し、音を変換させることによってバラード調の楽譜を生成することに成功した。また、どの様な演奏にするか、システムの手動操作を行うことで、自身がイメージしたものに近いバラード調の譜面ができる。

遺伝的アルゴリズムを用いた12音技法に基づく自動作曲手法に関する研究 [9]

現代音楽における作曲技法の一つ「12音技法」という技法を用いて、GAによってメロディを自動生成させる研究である。まず、音の協音程・不協音程の関係をもとにGAを行い、音列の自動生成を行う。次に、生成された音列にリズムを付加するため、GAによるリズム生成を行った結果、良好な生成結果が得られた。

遺伝的アルゴリズムによる旋律への和声付与 [10]

ポピュラーなコード進行の付加を行うため、和声形、旋律一致、和声進行の3つを評価関数としたGAを行い自動和声付与手法を実装した。付与する旋律を4和音で表現し、主観評価を行った結果、表現力のある和音進行が生成された。

2.2 関連システム

Magical 8bit Plug [11]

YMCKのYonemuraによって開発された、ファミコン風音楽のような音を作成することができるプラグイン形式のソフトシンセである。矩形波、三角波、ノイズの中から好みの波形を選択し、パラメータを制御することによってファミコン音色を自分好みにカスタムできるものとなっている。矩形波は汎用のソフトシンセに含

まれているものが多いが, 三角波やノイズを再現できるソフトシンセが無かったことから作られたものである.

自動編曲システム ACS [12]

任意の MIDI ファイルを入力としたとき, 全 24 パターンにアレンジをするシステムである. ハードロックや, ハワイアン風などに編曲することができる.

FamiStudio [13]

ファミコン風音楽を作ることのできる音楽エディタである. 4 パートに割り振られていて各パート 1 音しか生成できないように制限がされているため “最大同時発音数は 4 音” という制約を破らずにファミコン風の曲が作れるエディタである.

ファミシンセ [14]

ゲーム系音楽家としても知られる mu-station によって開発された, ファミコン音楽のような音を作成することができるプラグイン形式のソフトシンセである. Magical 8bit [11] と似たシステムであり, コントローラーの十字キーや AB ボタンで音色の制御を行うことのできる遊び心のある GUI が特徴である.

2.3 関連研究, 関連システムとの違い

関連研究である [1] や [2] は, ピアノやオーケストラの楽譜に特化した研究であり, 何らかの規約を満たす様に音符の削減を行っている点は本研究と共通しているが, 満たすべき制約が人間による演奏可能性に基づいて定義される点が本研究とは異なる点である.

[3]と[4]も, 演奏不可能の指使いを考慮して自動変換が行われる. また, 各パートごとに処理することがなくパートをいくつかまとめて処理を行っている点が, 本研究とは異なる点である.

[6]や[7], [9], [10]は, GAを行うところは本研究と同じであるが, [6]では評価関数に個人の感情情報を制約に入れている点と, [7]では評価関数に演奏の難易度に関する制約を入れるという点, [9]では音程が不協和でないかという点を評価関数としている点が本研究とは異なる. また, [10]は, 和声形, 旋律一致, 和声進行の3つを評価関数としている.

[8]はパートに対して何かしらのルールを適用させ, 音変換をすることは本研究と似ている点であるが, どの様な演奏にするか, システムの手動操作をする点が異なる.

関連システムでは[13]のように最大同時発音数が4音という制約を破らずにファミコン風の曲を作ることができたり, [11,14]のようにファミコン風音楽に使用する音が既に用意されているものもあるが, 自動編曲するシステムはない. これらに対して, 本研究では既存の曲の重要な部分を抽出し, 音楽未経験者でも気軽に既存の自分好みの曲をファミコン風音楽へ自動編曲することのできるシステムを目指す.

第3章 ファミコン風音楽を実現するには

本章では、ファミコン風音楽に変換を行う際の編曲のための変換ルールと、GAを行ったパートごとの変換ルールの決定について述べる。

3.1 はじめに

本研究のシステムは、既存のポピュラー曲の MIDI ファイルを入力とし、その MIDI ファイルを元にファミコン風音楽用に音削除を行った MIDI を生成するものである。音変換については、操作手順を見ながら用意された音を手動でユーザに割り当ててもらおう。ユーザに操作してもらふことにより、音量調節や音高調節などの自由度の高い操作が可能となる。また、入力とする曲は POP 曲の MIDI ファイルの中でもメロディが1パート目にある曲を対象とする。

次にファミコン音楽の基本的構造を述べる。基本的にファミコン音楽の最大同時発音数は4音である。どのような音が使われているかを以下に示す。

矩形波

矩形波は計2音である。メロディやサブメロディに使われる。

三角波

三角波は1音である。三角波は1音。効果音の中でもキックやタムの三角波で作られることが多く、またベースラインにも使われる。

ノイズ波

ノイズ波は1音である。矩形波や三角波では作ることのできないその他の効果音はノイズ波で作られる。

これらの音を使い分け、ADSRの値を変えながら多種多様な音を作っている。ADSRとは、シンセサイザーの制御信号を設定するもので、音の始まりの音量値であるAttack、アタック音から持続音の音量の変化であるDecay、持続音をSustain、持続音から音が消えるまでの時間Releaseの4つの総称をいう。

ファミコン風音楽を作るにあたって重要なのは最大同時発音数が4音という制約を守り、原曲らしさを損わせないことにある。本研究では、これらに着目をして研究を進めていく。

まず、原曲らしさを損わせないアレンジとは、以下のものである。

- アレンジ前の原曲とアレンジした曲との類似度が高いもの
- 単調でない音が残せていること
- メロディやリズムの基本的な構成が残せていること

アレンジする際に、この3つを守り、原曲から自動変換を行っていく。

ファミコン音楽の最大同時発音数は4音であり、特に和音が使われているパートは、1パートだけでも最大同時発音数が2音や3音以上となってしまうことから音を極力削除する必要がある。また、原曲から自動変換を行っていく際に、全ての曲に対して同じ削除方法を適用するだけでは、元の楽曲のアレンジは様々であるため、どのパートを削除してどのパートを残すのかに関して、最適なルールをあらかじめ定めておくことは難しい。

そこで本研究では、様々な楽曲に対して適切な音の簡略化を行うため、簡略化を行った後のアレンジが満たすべき条件を定式化し、その式が最大になる簡略化を遺伝的アルゴリズム (genetic algorithm : GA) を用いて最も相応しいであろう組み合

わせを決定する。GA とは、あるデータ表現を生成し、そのデータを交叉、突然変異などをランダムに組み替えをしながら、あらかじめ定義された適合度 (fitness 関数) の値が最大になるものを探すアルゴリズムである。

具体的には、まず、各パートに対してそれぞれ適切な音削除が行えるよう、各パートに対して音を全て単音に簡略化する「変換ルール」を設計する。各パートに適用することのできる変換ルールを、「ドラムパート以外に適用することができる変換ルール」が7つと「ドラムパート適用することができる変換ルール」が5つの計12個の変換ルールを設計する。メロディや伴奏以外にも、ドラムパートも適度に音数を減らさなければ、曲のリズムが正しく打たれていなかったり、ある打楽器音が集中してしまう可能性があるため、このようにドラムパートとそうでないパートで変換ルールを分ける手法をとる。

次に、最適化すべきパラメータを定義する。ここでは、各パートに適用する変換ルールと各パートの優先順位の組を GA の個体とし、変換後の音域やパート数に変換前にどの程度近いかなど、いくつかの観点から適合度関数を設計する。これらの定式化の下、遺伝的アルゴリズムを適用することで、各パートに適用すべき変換ルールと各パートの優先順位が決まるので、変換ルールに従って音を削減した後、優先順位が高いものから決められた音数まで音を残すことで、指定された制約を満たす原曲により近いアレンジを実現することができる。

3.2 変換ルール

本システムは、任意の曲を入力とさせたときに、パートごとに対する変換ルールを適用させることにする。1つのパートにつき1つの変換ルールを適用することができる。各パートに適用することのできる変換ルールを、「ドラムパート以外に適用することができる変換ルール」と「ドラムパートに適用することができる変換ルール」の2つに分けて設定する。変換ルールの種類は、ドラムパート以外に使う

ことができる変換ルール(表 3.1)が7個とドラムパートに使うことができる変換ルール(表 3.2)が5つの合計12個とする。

また、ドラムパートには様々な音が含まれているため、各音にパート分解を行い、各音ごとに変換ルールを適用するものとする。

表 3.1: ドラムパート以外に適用することができる変換変換ルール

変換ルール番号	変換ルール名	変換内容
1	上の音だけ残す	和音があった際に、和音の最も高い音を残す。
2	下の音だけ残す	和音があった際に、和音の最も低い音を残す。
3	2和音の8分音符分散和音	小節内の全ての音が2和音かつ同じ音だった際に、8分音符の分散和音にする。
4	3和音の8分音符分散和音	小節内の全ての音が3和音かつ同じ音だった際に、8分音符の分散和音にする。
5	4和音の8分音符分散和音	小節内の全ての音が4和音かつ同じ音だった際に、8分音符の分散和音にする。
6	変換ルール2を適用した4分音符 全音符, 8分音符化	和音があった際に、和音の最も高い音を残し、4分音符以上の長さの音があったら8分音符に変換をさせる。
7	変換ルール2を適用した4分音符 全音符, 8分音符化	和音があった際に、和音の最も低い音を残し、4分音符以上の長さの音があったら8分音符に変換をさせる。

表 3.2: ドラムパートに適用することができる変換ルール

変換ルール番号	変換ルール名	変換内容
8	8分音符裏拍, 休符置き換え	8分音符の裏拍を休符に置き換える。
9	8分音符表拍, 休符置き換え	8分音符の表拍を休符に置き換える。
10	4分音符裏拍, 休符置き換え	4分音符の裏拍を休符に置き換える。
11	4分音符表拍, 休符置き換え	4分音符の表拍を休符に置き換える。
12	何もしない	そのまま音を残す。

3.3 GA を行った曲の自動生成

3.3.1 ベースパートの推定

三角波に使用するベースパートを原曲のパートの中から決定する。最もノートナンバーの平均が低いパートがベースに選ばれるとの予想により、原曲からベースに選ぶパートは原曲の中でも最もノートナンバーの平均が低いパートをベースパートとすることにする。

3.3.2 個体の生成

個体は、パート番号と、そのパートに対する変換ルールをパートの個数分組み合わせた1次元の配列であり、配列の添字の小さいパートが優先順位が高いものとする。パート番号を $a_i = (1 \leq i \leq n)$ で表現したとき、GA の個体 $Chrom(G)$ を以下のような配列とする。

$$\begin{aligned} Chrom(G) = \{ & \text{パート数 } a_1, \text{パート } a_1 \text{ に対する変換ルール,} \\ & \text{パート数 } a_2, \text{パート } a_2 \text{ に対する変換ルール} \\ & \dots \text{パート数 } a_n, \text{パート } a_n \text{ に対する変換ルール} \} \\ & (\text{配列の長さ} = a_n \times 2) \end{aligned}$$

三角波とノイズの同時発音は1音であるため、各波形内の音で優先順位の高いパートと音が被ってしまったらその音は削除するようにする。初期個体生成の段階では以下のような相応しくない個体が生成されないようにする。

- パート番号が入力とした曲のパート数を超えている
- 変換ルール番号が13個以上である
- パート番号が2つ存在する
- 同じパート番号が存在する

3.3.3 適合度関数

原曲を変換前, アレンジ後を変換後とした時のGAの適合度関数を決定していく. 生成されたパートが次の条件を満たすとき, 高い適合度を返すように設計する.

適合度関数1 音高の平均値が変わらない

ある程度原曲と音高の平均値が近ければ, 原曲により近い曲にアレンジがされるのではないかという考えに基づいたものである. 音高の平均値とは適合式を以下のように設計する.

$$\text{range}(G) = \frac{1}{\exp |(\text{変換前の音高の平均値}) - (\text{変換後の音高の平均値})|}$$

適合度関数2 ドラム音以外の音符数が減っていない

原曲と同じ音符数を保っていた方が原曲により近いアレンジがされるのではないかという考えに基づいて設計した適合度関数である. 適合式を以下のように設計する.

$$\text{notesum}(G) = \frac{(\text{変換後の音符数})}{(\text{変換前の音符数})}$$

適合度関数3 登場する楽器の種類が削られていない

原曲に登場するドラム音がなるべく削られていないものが同じリズムだという印象を与えるという考えに基づいて設計した適合式である. 適合式を以下のように設計する.

$$\text{app}(G) = \frac{(\text{変換後の登場楽器数})}{(\text{変換前の登場楽器数})}$$

適合度関数 4 ドラム音以外の音が単調でない

ドラムの音が単調でない方が原曲の雰囲気を残せるのではないかという考えに基づいて設計した適合度関数である。パート内に存在するすべてのノートの長さの集合を $\Omega = \{ \text{全音符}, \text{二分音符}, \text{四分音符}, \dots \}$ とし, $E \in \Omega$ が出現する確率を $P(E)$ としたとき、適合式を以下のように設計する

$$\text{mon}(G) = \sum_{E \in \Omega} P(E) \log P(E).$$

適合度関数 5 メロディが残せている

曲の中で最も重要であるメロディパートを残すべきという考えに基づいた設計した適合度関数である。適合式を以下のように設計する。

$$\text{melody}(G) = \begin{cases} 0 & (\text{メロディが矩形波の中で最も優先順位が高い時}) \\ -\infty & (\text{そうでない時}) \end{cases}$$

適合度関数 6 ベースが残せている

ベースパートは三角波の中でも優先的に残すべきだという考えに基づいて設計した適合度関数である。適合式を以下のように設計する。

$$\text{bass}(G) = \begin{cases} 0 & (\text{ベースが矩形波の中で最も優先順位が高い時}) \\ -\infty & (\text{そうでない時}) \end{cases}$$

適合度関数 7 一定のリズムパターンである

一定のリズムが乱れると全体の曲のまとまりに崩れが生じてしまうのではないかという考えに基づいて設計した適合度関数である。

変換ルールを適用した後の、ドラムパート内の楽器 i の音符列に対して、隣り合う 2 つの IOI (inter-onset interval) の集合を $\Omega_2 = \{(1.0, 1.0), (0.5, 1.0), \dots\}$ とする。

また, 1.0 を四分音符1つ分の長さとする. このとき, もっとも頻繁に出現するものの出現確率: $\max_{E \in \Omega_2} P(E)$ が十分に高ければ, この曲は一定のリズムが用いられていると考えることができる. そこで, 適合式を以下のように設計する.

$$\text{rhythm}(G) = \max_{E \in \Omega_2} P(E)$$

例えば, 3.1 のような音並びがあったとき: $\text{rhythm}(G)$ は $\frac{2}{3}$ となる.

図 3.1: 適合度関数 7 の例

3.3.4 適合度関数の総適合度

設計した条件を満たすように, GA から得られる 7 個の適合度関数 $F(G)$ を次のように定義する.

$$F(G) = \text{range}(G) + \text{notesum}(G) + \text{app}(G) + \text{mon}(G) \\ + \text{melody}(G) + \text{bass}(G) + \text{rhythm}(G).$$

3.3.5 MIDI データ生成

GA で生成された最適解をもとにパートを生成する. 出力される MIDI ファイルのパートは, 1,2 パート目が矩形波となるパートで, 変換ルールを適用した形で適合度の高かった矩形波 2 パートが順に入れられる. 3 パート目には, 出力された矩形波 1,2 パートで音が入っていない箇所が存在した時に矩形波の優先順位の 3 番目以降の音を順次追加していくパートとなる.

次に三角波の優先順位が高いものから順にパートを追加していく。三角波と同じように、ノイズも優先順位の高いものから順に追加される。

第4章 実験

本章では、世代数の設計と、生成されたファミコン風音楽が原曲に近く、かつ音楽性を保っているかについての評価方法および結果と考察を述べる。

4.1 世代数の設計

GAの各世代数による適合度の違いを確かめる。世代数とは、一度最良値を出した後に、その最良の結果を受け継ぎ、新たに集団を作り、適応度評価、選択交配、突然変異を行い、またその中から最良値を決めるといった流れを行う回数である。設定した世代数分、GAを行うことにより最終世代の最良値が最終的な適合度となる。評価対象の曲は、20小節分あるJ-POPの曲15曲を対象とした。1世代から100世代までの10世代ずつの調査を行い、各世代数ごとに10回ずつ生成を行う。各曲10回分の適合度の平均と標準誤差を求める。その結果を図4.1に示す。

この結果から世代数を50以上増やしても世代数はほとんど変わらなかった。

図 4.1: 世代数ごとの適合度

4.2 ファミコン音楽分析

ファミコン音楽の音の傾向, 音を減らす際に音の優先順位の特徴を調査する. ファミコン音楽にはどのような特徴があるのかを調べ, 設計した適合度関数が正しいのかを調査する. 既存のファミコン音楽には, 波形の周波数の違いによりシンバルやスネアを表現しているため, 音色の配列などを定義する General MIDI の様にノートナンバーによって音色が区別されているわけではない. そのため, MIDI データからは「この音はシンバルである」「この音はスネアである」といったドラムの音色の区別をつけることはできない. よって, ここでは矩形波や三角波を中心とした調査となる.

今回は, 原曲となるファミコン音楽からブラスバンド譜へアレンジした譜面での調査と, NES-MDB(Nintendo Entertainment System Music Database) [15] と呼ばれるファミコン音楽データベースを基にファミコン音楽の特徴を調査した. 調査した内容は以下のものである.

調査1 矩形波2音並びにベースとなる三角波の特徴分析**調査2** 三角波の効果音重要度分析**4.2.1 調査1 矩形波2音並びにベースとなる三角波の特徴分析**

ファミコン音楽を原曲を忠実に再現した曲と、ファミコン音楽が原曲となる曲を楽器演奏ができるようにアレンジしたブラスバンド楽譜3曲 [16] を用いて分析を行い、ベース音となる音はどのような音なのか、特徴抽出を行う。

ファミコン音楽を忠実に再現した曲を原曲と呼ぶことにする。ブラスバンド楽譜の中で原曲と同時発音である音が複数存在した時、どのような音が原曲の音と同じ音なのかを調査する。まず、ブラスバンド譜へアレンジされた楽譜から原曲を比べ、どういった音が矩形波や三角波へ抽出されているか、立てた仮説は以下の通りである。

仮説1 メロディ以外の音の矩形波は単調でない音の並びがあるパートが優先的に残る。

仮説2 パートの中で最もノートナンバーの低い音がベース音として選ばれる。

2つの仮説による調査をするにあたって、ブラスバンド楽譜とファミコン風にアレンジされた原曲と一致する音を対象としなければならない。なぜならば、ブラスバンド楽譜の音は原曲の4つの音を必ずしも全て含んでいるわけではなく、原曲のメロディだけを残し、原曲とかなりメロディ以外の音が変わっている可能性があるためである。まず2つの楽譜が比較できるものであるか一致率の調査を行う。1つ目の矩形を矩形波1、2つ目の矩形波を矩形波2とした時、2つの矩形波と三角波の一致率は以下の表4.1である。

表4.1より、矩形波1と三角波も高い割合で原曲の音が適用されている。一方、矩形波2の音とブラスバンド譜を見比べるとかなり原曲の音は残っておらず、違う音

でアレンジされていることがわかったため、仮説1の調査は難しい結果となった。

次に表4.1を基に、ブラスバンド譜で原曲の三角波と同時発音である音が複数存在したとき、三角波と同じ音がブラスバンド譜の中で最も低い音であるかどうかを調べる。調査した結果が以下の表4.2である。表4.2より、三角波と一致するブラスバンド譜の中の全ての音が、ブラスバンド譜で同時発音である音が複数存在したときに最も低い音であることがわかった。ブラスバンド譜の調査から、GAを行う際の「ベースパートの推定」のベースパートの推定の仕方は、適合度関数6のように最もパート内でノートナンバーが低い音を選ぶのが妥当だということが考えられる。

表 4.1: 原曲とブラスバンド譜の音の一致率

比較パート	原曲の音数	原曲と一致した音数	原曲との一致率(%)
矩形波1音目	136	136	100
矩形波2音目	143	36	25.17
三角波1音	169	132	78

表 4.2: ベース音調査

曲	原曲のベースの音符数	ブラスバンド譜の音で原曲のベース音が、最低音だった音数(=も含む)	一致割合(%)
1曲目	34	34	100
2曲目	39	39	100
3曲目	57	57	100

4.2.2 調査2 三角波の効果音重要度分析

NES-MDB dataset [15]の中に含まれるMIDIファイルから3000曲を選んで分析を行う。NESとは米国で発売された米国版のファミコンの名称であり、NES-MDB datasetは任天堂が配布しているデータベースである。三角波にベース音と効果音

が使われるため、このデータベースを用いて三角波で優先すべき音はベース音なのか、それともベース音ではない効果音類を優先すべきなのかを明らかにする。MIDIの中身を確認したところ、効果音は非常に短い音を組み合わせて1つの音が作られる、グリッサンドという手法を用い効果音が作られていた。今回は、グリッサンドであるかどうかで効果音類かそうでない音かを判断を行う。今回のデータベースの曲は矩形波にも効果音が使われていたため、三角波の中だけではなく矩形波を含め、効果音とそうでない音が混ざったパートを対象とし、効果音の重要性についての調査を行った。

調査を行ったところ、効果音であると思われる音の確率は4000曲3パート中0.9619%だった。効果音とそうでない音が混ざった矩形波や三角波のパートでは効果音は重要視されないことがわかった。よって、三角波の中でも効果音よりもベースパートを優先するべきだということが証明された。これは3パート分での割合だが、矩形波と三角波では約1%ほどしか効果音として使われていない。以上の結果から、効果音よりも効果音でない音を重点的に残すべきだということが証明された。よって、GAの適合度関数6の「ベースが残せている」という設計は正しいものであった。

4.3 評価

どの手法が最も適切な編曲がされているか以下の4つのアレンジ手法を用意し、主観評価と客観評価に分けて評価を行った。

アレンジ1 変換ルールありで小節ごとにGAを行う。

アレンジ2 変換ルールありで楽曲全体でGAを行う。

アレンジ3 メロディとベースだけを決定後、GAを行わず、ランダムに決定した変換ルールを各パートに適用させる。また、パートの優先順位はメロディとベー

スを最優先とし、その他をランダムとする。

アレンジ4 変換ルールなしで小節ごと GA を行う。

評価対象の曲は、20小節分ある J-POP の曲 15 曲を対象とした。しかし、主観評価で 15 曲中の 1 曲のベースパートがうまく生成されていないという問題が生じた為、主観評価では 1 曲を差し引いた 14 曲を対象とした。世代数は 20 と設定する。

4.3.1 主観評価

評価方法

本システムによって生成されたファミコン風音楽が適切に生成されていたか、音楽経験者 1 名に評価を行ってもらおう。

原曲を 1 度聴いたあとに、これらの条件でアレンジされた曲を再生し、7 点満点の点で評価をしてもらった。原曲とアレンジされた曲は何度も聴いても良いものとし、質問に対するコメントがあれば記入してもらおうようにした。質問項目は以下に示す。

質問 1 自然なリズムでしたか

質問 2 音のつながりに違和感がないと感じましたか

質問 3 音の主旋律、ベース以外のパートの選び方が適切でしたか

質問 4 原曲と近いと感じましたか

4 つの質問に対して評価を行った 1 曲ごとの結果と 15 曲の平均値を、表 4.3–表 4.6 に示す。

結果, 考察

質問1は全体的に平均点の低いアレンジ2では14曲中3曲で評価が3以下であったのに対し、平均点の高いアレンジ1では評価が3以下の曲が0曲、アレンジ4では1曲と、アレンジ2よりも比較的高い評価が得られた。アレンジ2の低い評価が得られた曲では「入ったり入らなかったりするパートが不自然」「細かいリズムが途切れ途切れになっている」とのコメントがあり、またアレンジ3の低い評価が得られた曲では「リズム担当が雑念としていて断片化され自然な流れがない」「細かいリズムが強調されすぎている」というコメントがあった。

質問2は全体的に平均点の低いアレンジ2では14曲中5曲で評価が3以下であったのに対し、平均点の高いアレンジ3では14曲中1曲で評価3以下、アレンジ4では3曲で評価が3以下という評価が得られた。アレンジ1の低い評価が得られた曲では「ピッチのつながりはいいがベースが聞こえない」とのベースの音域についてのコメントや、「全音階の装飾が強調されすぎている」とのコメントがあった。また、アレンジ2の低い評価が得られた曲では「メロディックな声部が後半にいくに従って消えてリズム声部になってしまっている」「極端にリズムが変わる」というリズムの偏りと「冒頭部分が聞こえない」という音選びが適切でないため違和感を感じたことを指摘した。

質問3は全体的に平均点の低いアレンジ2では14曲中9曲で評価が3以下であったのに対し、平均点の高いアレンジ3では14曲中1曲で評価3以下、という評価が得られた。アレンジ2の低い評価が得られた曲では「リズム性部が強調されすぎていて必要な音が欠けている」「ベースはいいが対旋律が物足りない」音の重なり不足を指摘した。アレンジ4の低い評価が得られた曲では「主旋律以外のパートが断片的であった」とのコメントがあった。

質問4は全体的に平均点の低いアレンジ2では14曲中9曲で評価が3以下であったのに対し、平均点の高いアレンジ3では14曲中4曲で評価3以下、アレンジ4では6曲で評価が3以下、アレンジ1では4曲で評価が3以下という評価が得られた。

アレンジ2の低い評価が得られた曲では「途中の装飾声部の曲調が原曲とはかけ離れている」とのコメントが多かった。アレンジ3の低い評価が得られた曲では「高音の絡みが曲全体として偏りの印象を与える」とのコメントがあった。

全体的にアレンジ2の評価が低かったのは曲全体に対してGAを行い変換ルールを適用しているため、パート内に優先すべきもの、そうでないものが混ざっているからと考えられる。また、アレンジ1やアレンジ4がランダムで変換ルールを決定するアレンジ3より評価が低くなった。このような結果となった理由として装飾音に動きがあると主旋律が聞き辛くなっていることが原因として挙げられる。適合度関数4である“ドラム音以外の音が単調でない”音を選ぶ様に設計したものが裏目に出てしまったからだと考えられる。また、アレンジ3はメロディとベース以外はランダムに優先順位も変換ルールも決定される為、偶然良いアレンジが生まれてしまったことも考えられる。

表 4.3: 質問1の各アレンジの評価

	アレンジ1	アレンジ2	アレンジ3	アレンジ4
1曲目	6	7	6	6
2曲目	5	3	5	6
3曲目	7	6	6	6
4曲目	6	6	6	6
5曲目	5	6	6	6
6曲目	6	6	6	6
7曲目	6	6	6	6
8曲目	6	6	7	6
9曲目	5	7	3	7
10曲目	5	3	6	6
11曲目	6	6	6	6
12曲目	5	2	6	3
13曲目	6	6	6	7
14曲目	7	6	3	6
合計	5.8	5.3	5.6	5.9

表 4.4: 質問2の各アレンジの評価

	アレンジ1	アレンジ2	アレンジ3	アレンジ4
1曲目	5	2	7	5
2曲目	6	6	5	5
3曲目	6	5	5	3
4曲目	3	6	6	7
5曲目	5	6	3	7
6曲目	2	2	5	4
7曲目	5	6	6	3
8曲目	6	5	5	7
9曲目	5	7	6	6
10曲目	5	3	6	6
11曲目	7	2	6	5
12曲目	5	3	6	3
13曲目	6	6	7	7
14曲目	6	3	3	5
合計	5.1	4.4	5.4	5.3

表 4.5: 質問3の各アレンジの評価

	アレンジ1	アレンジ2	アレンジ3	アレンジ4
1曲目	6	1	7	3
2曲目	6	2	6	6
3曲目	6	3	5	3
4曲目	3	5	6	6
5曲目	6	6	3	7
6曲目	3	3	5	5
7曲目	3	6	6	3
8曲目	6	3	7	7
9曲目	3	5	6	3
10曲目	5	3	6	3
11曲目	7	3	7	3
12曲目	3	3	6	3
13曲目	2	3	5	6
14曲目	6	6	7	7
合計	4.6	3.7	5.9	4.6

表 4.6: 質問4の各アレンジの評価

	アレンジ1	アレンジ2	アレンジ3	アレンジ4
1曲目	5	2	6	3
2曲目	5	3	5	6
3曲目	6	3	5	3
4曲目	5	5	3	6
5曲目	5	6	3	6
6曲目	3	3	5	5
7曲目	5	6	6	3
8曲目	6	3	7	7
9曲目	3	6	3	6
10曲目	3	3	6	3
11曲目	6	3	6	3
12曲目	3	3	6	3
13曲目	6	6	7	7
14曲目	6	3	3	5
合計	4.8	3.9	5.0	4.7

4.3.2 客観評価

評価方法

本システムによって生成されたファミコン風音楽が適合度関数の値を満たしているかの評価を行う。1曲につき全20小節、それぞれ曲全体の適合度を求める。以下の調査4つを行った。

調査1 ドラム音以外の音符数が減っていないか。

調査2 登場する楽器の種類が削られていないか。

調査3 ドラム音以外の音が単調でないか。

調査 4 一定のリズムパターンであるか.

4つの調査に対して評価を行った1曲ごとの結果と15曲の平均値を, 図4.2-4.8に示す. 次に, 4つの調査について4つのアレンジを各群としたときに群全体に対してクラスカル・ウォリス検定を行った. 有意水準を0.05とした時, 調査1のP値は0.18, 調査3のP値は0.19, 調査4のP値は0.99, だった為, この3つは有意差は見られず, 調査2のP値は0.000033であった為, 調査2では有意差が見られる結果となった. また, 有意水準を0.05とした時, 群全体で有意差があった調査2に対して, Bonferroni法を使い, 群同士の有意差を求めた. 2群の組み合わせが6通り存在するため, P値が0.0083以下であれば有意差ありとみなす. 結果を表4.7に示す.

表 4.7: ベース音調査

	P 値	有意差有りか無しか
アレンジ1とアレンジ2	0.0000139	有意差あり
アレンジ1とアレンジ3	0.0155	有意差なし
アレンジ1とアレンジ4	0.3543	有意差なし
アレンジ2とアレンジ3	0.00954	有意差なし
アレンジ2とアレンジ4	0.0000746	有意差あり
アレンジ3とアレンジ4	0.037247	有意差なし

結果, 考察

調査1では, 3.3.3の適合度関数2に基づいた評価を行った. 図4.2の15曲の平均値をみると, 4つのアレンジ手法でドラム音以外の音符数の変化に大きな違いはない結果となった. 矩形波2音は, 優先順位の高い2つのパートだけを抽出しているわけではなく, 図4.3のように, 優先順位の高い2つのパートの中に休符が存在した際, 3番目以降に優先順位の高いパートの音を順に間に追加していく手法をとっている. この手法により, 優先順位の高い2パートの音の鳴っていない箇所をできるだけ無くすようにしている. そのため, 大きな違いはなかったのではないかと

う予想がつく。

調査2では、3.3.3の適合度関数3に基づいた評価を行った。この調査では、小節ごとに登場する楽器の種類は減っていないかの調査をする。図4.4の15曲の平均値を見ると、アレンジ2の平均値が最も低いことから、アレンジ2が登場楽器が最も減っていることがわかる。アレンジ2はパートごとにGAを行うため、特定のドラムが1つのパートを通して1音登場するだけでも、適合度が上がる様になっている。このことにより、小節ごとにGAを行うよりも1小節間に登場する楽器の種類が削られていると考えられる。例えば、例4.5の様に、小節ごとにGAを行ったアレンジ1とパートごとにGAを行ったアレンジ2の楽譜の一部を比較してみると、アレンジ1の楽譜の方が小節ごとに見ると登場楽器数が多いことがわかる。次に、図4.4から、15曲の平均値がアレンジが低い結果となった。これは、適合式を考慮しないGAを行わなかったためだと思われる。

調査3では、3.3.3の適合度関数4に基づいた評価を行った。図4.6の15曲の平均値から、小節ごとにGAを行うアレンジ1, 3, 4に比べにGAを行うアレンジ2が最も単調な音が選ばれやすいという結果になった。最も適合度の値の差が大きかったアレンジが使われている曲の一部を図4.7に示す。2番目のパートに注目すると、パートごとにGAを行うアレンジ2では全音符が2小節分使われていて、小節ごとにGAを行ったアレンジ4の方は全音符が選ばれることなく複雑な音が選ばれていることがわかる。また、これはアレンジ1とアレンジ3もアレンジ4と同様に小節ごとに処理を行っているため全音符以上の長さの音が選ばれにくい。それに対し、アレンジ2は、全パートを通して複雑であるかを比較しているため、このように2小節全音符が続くといった様な非常に単調な音の並びが含まれている可能性がある。客観評価でもアレンジ2に対して「メロディックではない声部が選ばれている」「イントロのメロディーラインが適切でない」と、単純な音並びが混ざっていることが原因で音選びが適切でないことを指摘するコメントもあった。そのため、図4.6の15曲の平均を見てもアレンジ2は最も複雑な音が選ばれていない結果

となった。

調査4では、3.3.3の適合度関数7に基づいた評価を行った。アレンジ2の値が高い結果となったのは、小節ごとに違った変換ルールを適用させるのではなく、曲全体に対して同じ変換ルールを適用させるため、小節ごとに別の変換ルールを適用するパートよりも一定のリズムが刻まれているためだと考えられる。例として、最も適合度の値の差が大きかったアレンジが使われている曲の一部と各アレンジのハイハットで適用された変換ルールを図4.9に示す。小節ごとに変換ルールを決定するアレンジのハイハットパートに注目すると、小節ごとにGAを行うアレンジ1では1小節目と4小節目に変換ルール13の「そのまま音を残す」が選ばれ、2小節目と3小節目には変換ルール9である「8分音符表拍、休符置き換え」が選ばれている。それに対し、アレンジ2では、1パートに同じ変換ルールを決定するため、ハイハットの全小節に対し変換ルール8である「8分音符裏拍、休符置き換え」が選ばれている。このように、小節ごと異なった変換ルールを適用するアレンジ1よりも、パートごとに同じ変換ルールを適用されるアレンジ2の方がより長い時間一定のリズムを刻まれていることになる。アレンジ2の客観評価のコメントでも「一貫してシンプルである」「基本リズムは一定していて自然である」とリズムの一定さに対して同様なことが言われている。

適合度関数の値を満たしているかの評価では、GAを行った3つの手法よりもGAを行わなかったアレンジ3の評価が最も総合的に低いことが確認できた。またその中でも、曲全体に対してGAを行うアレンジ2よりも、小節ごとにGAを行うアレンジ1とアレンジ4を用いたアレンジが総合的に高い評価が得られた。

図 4.2: 調査 1. ドラム音以外の音符数が減っていないか.

Figure 4.3 shows a musical score snippet for track 7, starting at measure 16. It is divided into three parts: 優先順位 1番目のパート (1st priority part), 優先順位 2番目のパート (2nd priority part), and 優先順位 3番目以降のパート (3rd priority or lower part). Red boxes and circles highlight specific notes and rests, with arrows indicating relationships between them.

図 4.3: 音追加イメージ (7曲目の一部)

図 4.4: 調査 2. 登場する楽器の種類が削られていないか.

原曲

アレンジ1 : 変換ルールありで小節ごとGAを行う.

Arrangement 1 shows a drum set with four staves: Bass Drum, Snare, Hi-Hat, and Cymbal. The rhythm is simplified compared to the original, with a clear 4/4 beat structure. The snare and hi-hat parts are more prominent, while the bass drum and cymbal parts are reduced.

アレンジ2 : 変換ルールありで楽曲全体でGAを行う.

Arrangement 2 shows a drum set with four staves: Bass Drum, Snare, Hi-Hat, and Cymbal. The rhythm is further simplified, with a clear 4/4 beat structure. The snare and hi-hat parts are more prominent, while the bass drum and cymbal parts are reduced.

図 4.5: 調査 2. アレンジ 1 とアレンジ 2 の登場楽器の比較 (1 曲目の一部)

図 4.6: 調査3. ドラム音以外の音が単調でないか.

アレンジ2：変換ルールありで楽曲全体でGAを行う。

Figure 4.7 (top) shows a musical score for 'アレンジ2'. It consists of three staves, each labeled '矩形波' (Square Wave) on the left. The score is written in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The first staff is a treble clef, the second is a treble clef, and the third is a bass clef. Red rectangular boxes are drawn across the staves, highlighting specific notes in the first and second measures of the first two staves, and the first measure of the third staff. The boxes indicate that a Global Analysis (GA) is performed across the entire piece for these notes.

アレンジ4：変換ルールなしで小節ごとにGAを行う。

Figure 4.7 (bottom) shows a musical score for 'アレンジ4'. It consists of three staves, each labeled '矩形波' (Square Wave) on the left. The score is written in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The first staff is a treble clef, the second is a treble clef, and the third is a bass clef. Red rectangular boxes are drawn across the staves, highlighting notes within individual measures. The boxes indicate that a Global Analysis (GA) is performed measure by measure for these notes.

図 4.7: 調査3. アレンジ2とアレンジ4の矩形波の音の比較(8曲目の一部)

図 4.8: 調査4. 一定のリズムパターンであるか.

原曲

アレンジ1：変換ルールありで小節ごとGAを行う。

バスドラム
シンバル
スネア
ハイハット

変換ルール13
変換ルール9
変換ルール9
変換ルール13

アレンジ2：変換ルールありで楽曲全体でGAを行う。

バスドラム
シンバル
スネア
ハイハット

変換ルール8
変換ルール8
変換ルール8
変換ルール8

図 4.9: 調査 4. アレンジ 1 とアレンジ 2 のドラム音リズム比較 (8 曲目の一部)

第5章 結 論

本章では、本研究のまとめ、今後の展望について述べる。

5.1 結論

本研究では、既存の J-POP 曲をファミコン風音楽へアレンジするシステムを提案した。最大同時発音数が 4 音という制約を守るため、原曲からどの様に原曲らしさを損わせない音を選択するか決めなければならない問題点があった。そこで、音を減らすために各パートに対する変換ルールを 12 個用意した。全ての曲に決められた変換ルールを適用させるだけでは音楽も単純なものになってしまう問題点を、GA を行い、パートごとに適用させるルールを機械的に決定することによって解決した。

評価実験のファミコン音楽分析では、パートの中で最もノートナンバーの低い音がベース音であり、三角波はベースを残すべきではないかという結果となった。どれも自分で設計した仮説に沿う結果となった。

主観評価では、GA を行わず、ランダムに決定した優先順位と変換ルールを各パートに適用させるアレンジ 3 が最も高い評価が得られた。ランダムに優先順位と変換ルールを決定するアレンジ 3 に対し GA を行うアレンジ 1 とアレンジ 4 の評価が低かった原因として、装飾音に動きがあると主旋律が聞き辛くなってしまうという意見があったことから、“ドラム音以外の音が単調でない”音を残す適合度関数 4 が裏目に出てしまった部分であった。客観評価では、特に変換ルールを用い、小節ごとに GA を行うアレンジ 1、続いて変換ルールを用いず、小節ごとに GA を行うアレンジ

4の手法は最も精度の高い結果となった。この2つの評価実験では特にこの手法が良かったという結果は総合的には得られなかった。

5.2 今後の展望

システムにおいて、音変換については、操作手順を見ながら用意された音を手動でユーザに割り当ててもらおうシステムとなったが、音を制御してもらうのは自由度は高い一方、音変換の際に一手間かかってしまうため、音変換まで自動でできる様にシステムを改造させる。

また、本研究では音の削除を主に行ってきたが、今後は最大同時発音数が4音未満の楽譜から音を追加できるようなアレンジが生成できるようにする。

参考文献

- [1] Tsubasa Fukuda, Yukara Ikemiya, Katsutoshi Itoyama, Kazuyoshi Yoshii : “A SCORE-INFORMED PIANO TUTORING SYSTEM WITH MISTAKE DETECTION AND SCORE SIMPLIFICATION”, SMC, 2015.
- [2] Onuma Sho, Hamanaka Masatoshi : “PIANO ARRANGEMENT SYSTEM BASED ON COMPOSERS ’ ARRANGEMENT PROCESSES”, ICMC, pp191-194, 2010.
- [3] 飯島 崇裕, 齋藤 康之 : “オーケストラ譜からデュオ譜への半自動編曲手法に関する研究”, 映像情報メディア学会技術報告, 2013.
- [4] 藤田 顕次, 大野 博之, 稲積宏誠 : “習熟度を考慮した複数楽譜からのピアノ譜生成手法の提案”, MUS, pp47 - 52, 2008.
- [5] Ender Ozcan, Turken Ercal : “A Genetic Algorithm for Generating Improvised Music”, EA, 2017.
- [6] 沼尾正行, 高木将一, 中村啓佑 : “ユーザの感性に合わせた自動編曲及び作曲”, MUS, pp49-54, 2001.
- [7] 志賀 あゆみ, : “ジャズのベースラインの自動生成”, 日本音響学会 2019 年春季研究発表会, 2019.
- [8] 草地 滯 : “ピアノ用自動バラード調アレンジシステム”, IPSJ Interaction 2020, 2020.

- [9] 梶原 悠介 : “遺伝的アルゴリズムを用いた 12 音技法に基づく自動作曲手法に関する研究”
- [10] 鈴木 大河, 丸山 一貴 : ”遺伝的アルゴリズムによる旋律への和声付与” ,IPSJ Interaction 2020, 2020.
- [11] Yokemura : “Magical8bit Plug”, <https://ymck.net/>
- [12] “音楽研究所 音楽ソフト 自動作曲システム ダウンロードページ”, <http://hp.vector.co.jp/authors/VA014815/music/autocomp.html>
- [13] BleuBleu : “FamiStudio”, <https://github.com/BleuBleu/FamiStudio>
- [14] mu-station : “mu-station”, <http://mu-station.chillout.jp/>
- [15] “NES-MDB dataset ” <https://github.com/chrisdonahue/nesmdb>
- [16] 楽譜 “金管 5 重奏楽譜 『ファイナルファンタジーメドレー』”, <https://www.ensemblegf-pro.jp/product/3368>

謝 辞

本研究を進めるにあたり, 北原鉄朗教授, 草地 滯さん, 植村あい子助手からご指導を受け賜りました. ここに感謝の意を表します. また, 評価実験に協力して下さった方にも感謝いたします.